

**FISIOLOGI TUMBUHAN: TROPISME DAN PERGERAKAN
PADA TUMBUHAN**

OLEH:

SABRINA ASHILAH AZKA

NIM. 2210422011

**DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

I. PENDAHULUAN

Tumbuhan bereaksi terhadap perubahan lingkungan dengan perwujudan yang tampak antara lain pada pertumbuhannya. Respon terhadap perubahan lingkungan yang diwujudkan sebagai pertumbuhan mengakibatkan bagian tertentu lebih cepat tumbuh dibandingkan yang lainnya. Respon ini dapat menghasilkan gerak yang nyata walaupun umumnya lebih lambat dari pada gerak nasti. Diantara gerak akibat tumbuh yang dikenal adalah gerak tropisme. gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya disebut fototropisme. (Bidlack dan Jansky, 2014).

Setiap organisme mampu menerima rangsang yang disebut iritabilitas, dan mampu pula menanggapi rangsang tersebut. Salah satu bentuk tanggapan yang umum adalah berupa gerak. Gerak berupa perubahan posisi tubuh atau perpindahan yang meliputi seluruh atau sebagian dari tubuh. Jika pada hewan rangsang disalurkan melalui saraf, maka pada tumbuhan rangsang disalurkan melalui benang plasma (plasmodema) yang masuk ke dalam sel melalui dinding yang disebut noktah. Gerak juga merupakan salah satu ciri adanya aktivitas kehidupan setiap organisme, akan tetapi berbeda dengan organisme pada kingdom animalia yang pada umumnya dapat berpindah-pindah tempat, tumbuhan terikat pada satu tempat sehingga gerak untuk merespon stimulus dari lingkungan dilakukan dengan menggerakkan sebagian organ penyusunnya. Gerakan tersebut memungkinkan tumbuhan untuk beradaptasi serta menentukan posisi yang tepat dalam menyerap nutrisi dan energi dari lingkungan. Gerak yang ditunjukkan oleh tumbuhan ini cukup lambat untuk dapat diamati secara langsung. Meskipun demikian pada beberapa spesies terdapat juga gerak yang dapat diamati dengan jelas (Bidlack dan Jansky, 2014).

Gerak pertumbuhan adalah gerak yang bersumber dari perbedaan kecepatan tumbuh organ tertentu. Sesuai namanya gerak pertumbuhan merupakan gerak yang bersifat permanen atau tetap. Jenis gerak ini dibedakan menjadi dua tipe yaitu gerak yang berasal dari stimulus internal dan gerak yang merupakan respon terhadap stimulus eksternal. Pada gerak yang bersumber dari stimulus eksternal, respon yang diberikan oleh tumbuhan dapat berupa gerak yang mendekat atau menjauhi stimulus. Gerak yang disebut sebagai tropisme ini dibedakan atas dasar sumber

stimulusnya meliputi fototropisme, gravitropisme, thigmotropismehidrotropisme, kemotropisme, termotropisme, traumotropisme, elektropisme, skototropisme, aerotropisme, geomagnetropisme (Whippo dan Hangarter, 2009; Wyatt dan Kiss, 2013).

Gerak pada bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan disebut tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu trope, yang berarti membelok. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Gerak tropisme terjadi karena gerak tumbuh tumbuhan. Berdasarkan jenis rangsangan yang diterima oleh tumbuhan, Tropisme dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tigmotropisme (Campbell, 2012).

Fototropisme adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya. Bila cahaya yang datang dari atas tumbuhan, tumbuhan akan tumbuh tegak mengarah ke atas. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Koleoptil merupakan daun pertama yang tumbuh dari tanaman monokotil yang berfungsi sebagai pelindung lembaga yang baru tumbuh. Fototropisme berkaitan erat dengan zat tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut auksin. Pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh lebih sedikit dari pada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat dari pada sisi batang yang tidak terkena cahaya sehingga batang membelok ke arah cahaya (Hongchun dan Youlan, 2011).

II. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum mengenai Tropisme dan Pergerakan Pada Tumbuhan dilaksanakan pada hari Jumat, 17 November 2023 di Laboratorium Pendidikan IV, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam praktikum Tropisme dan Pergerakan Pada Tumbuhan adalah polibag ukuran 2,5 kg, kotak karton berlobang (diberi lubang pada salah satu sisi samping karton) kotak kaca, petridisk, kapas, karet gelang, selotip atau dobletip. Sedangkan untuk bahannya adalah biji kacang hijau (*Vigna radiata*) yang telah direndam 15 menit, biji mentimun (*Cucumis sativus*) dan tanah.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Fototropisme

Bersihkan tanah dari kotoran-kotorannya, kemudian isikan ke dalam kantong plastik dan siram sampai kapasitas lapang. Biji *Vigna radiata* ditanam sebanyak 50 biji dalam kantong plastik yang telah berisi tanah dengan kedalaman 1 cm. Simpan kantong yang telah berisi biji di dalam kotak karton berlobang. Tempatkan karton pada tempat terkena cahaya matahari cahaya. Amati respon perkecambahan biji tersebut setiap hari selama 1 minggu.

2.3.2 Geotropisme

Tempelkan kapas pada petridisk menggunakan dobletip atau selotip, kemudian tempelkan 4 biji. *Vigna radiata* yang telah direndam selama 15 menit pada kapas juga menggunakan dobletip. Usahakan arah semua biji disusun sama. Tahan biji dengan menggunakan dobletip dan kertas rijek, yang dipotong memanjang (seukuran dengan biji). Kertas rijek tersebut diselotip ke bagian tepi petridisk agar menempel pada biji. Siram kapas sampai lembab dan tutup petridisk. Perkuat tutup petridisk dengan selotip. Posisikan petridisk dalam posisi tegak sehingga kelihatan biji sewaktu berkecambah serta tahan menggunakan kayu agar petridisk tidak bergerak. Amati setiap hari, setelah terlihat perkecambahan dan akar telah mencapai panjang 1-2 cm, putar sedikit posisi petridisk sehingga posisi akar yang semula vertikal menjadi horizontal, tahan posisi petridisk pada kondisi tersebut. Amati setiap hari respon dari akar kecambah selama satu minggu pengamatan.

2.3.3 Hidrotropisme

Bersihkan tanah dari kotoran dan isikan ke dalam kotak kaca. Rendam biji kacang hijau dalam air selama 15 menit dan tanamkan 2 buah pada kotak kaca tersebut. Biji ditanam pada bagian salah satu pinggir saja (pada sudutnya). Siram tanah pada bagian berlawanan yang kosong sehingga ada daerah yang basah. Jangan sampai

membasahi daerah biji. Amati perkecambahan biji dengan melihat sikap akar pada tanaman selama satu minggu. Siram bagian pinggir yang menjadi daerah basah dengan air kalau terjadi kekeringan dan usahakan jaraknya dengan biji jauh agar dapat diamati respon akar terhadap air yang diberikan.

2.3.4 Gerak Nasti

2.3.4.1 Gerak membuka dan menutupnya daun *Mimosa pudica*

Tanam tanaman *mimosa* dalam pot dengan kondisi pertumbuhan yang baik. Lakukan penyentuhan terhadap daun mimosa pada bagian ujung, tengah dan pangkal tangkai daun majemuk. Amati respon gerak yang diberikan oleh daun *mimosa* dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup dengan sempurna semua daunnya yang memberi respon terhadap sentuhan yang diberikan. Biarkan daun *mimosa* kembali ke kondisi semula dan catat waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Tulis dan simpulkan hasil percobaan dengan mendeskripsikannya dan membuat grafik.

2.3.4.2 Gerak Melilitnya Sulur Tanaman merambat

Tanam biji *Cucumis sativus* dalam pot yang sudah diisi tanah. Lakukan penyiraman secara teratur dan setelah mulai berkecambah dengan hipokotil yang telah terangkat dari permukaan tanah. Setelah tanaman memiliki daun dan sulur, beri air untuk tempat melilit sulur tanaman tersebut. Setelah itu, lakukan pengamatan setiap dua hari selama 2-4 minggu. Amati arah pergerakan sulur. Catat faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi pergerakan tersebut (suhu, arah datangnya sinar matahari, dan faktor lainnya). Laporkan pengamatan dalam bentuk deskripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Pengamatan Fototropisme

Waktu Pengamatan	Respon Pertumbuhan Kecambah
1 HST	Biji sudah pecah
2 HST	Kecambah belum terlalu besar dan arah pergerakannya belum terlihat
3 HST	Pergerakan kecambah sudah terlihat

4 HST	Kecambah terlihat jelas mengarah pada arah datangnya cahaya
5 HST	Kecambah terlihat jelas mengarah pada arah datangnya cahaya
6 HST	Kecambah terlihat jelas mengarah pada arah datangnya cahaya
7 HST	Kecambah terlihat jelas mengarah pada arah datangnya cahaya

Tabel 2. Pengamatan Geotropisme

Waktu Pengamatan	Respon Pertumbuhan Kecambah
1 HST	Biji belum pecah
2 HST	Biji sudah pecah
3 HST	Panjang akar 3 cm menyamping ke kanan
4 HST	Panjang akar sudah lebih dari 7 cm
5 HST	Panjang akar sudah mencapai 9,5 cm dan arahnya vertikal
6 HST	Panjang akar sudah mencapai 11 cm dan arahnya vertikal
7 HST	Panjang akar sudah mencapai 12 cm dan arahnya vertikal

Tabel 3. Pengamatan Hidrotropisme

Waktu Pengamatan	Respon Pertumbuhan Kecambah
1 HST	Biji sudah pecah
2 HST	Biji sudah mulai berkembang
3 HST	Panjang akar mencapai 4 cm dan sedikit membelok ke arah tanah berair
4 HST	Panjang akar mencapai 7 cm dan sedikit membelok ke arah tanah berair

5 HST	Panjang akar mencapai 10 cm dan sedikit membelok ke arah tanah berair
6 HST	Panjang akar mencapai 12 cm dan sedikit membelok ke arah tanah berair
7 HST	Panjang akar mencapai 13 cm dan sedikit membelok ke arah tanah berair

Tabel 4. Hasil Gerak Membuka dan Menutupnya Daun *Mimosa pudica*

No.	Perlakuan	Lama menutup (detik)	Lama membuka (detik)
1.	Disentuh bagian ujung daun	1,81	360
2.	Disentuh bagian tengah daun	1,54	457
3.	Disentuh bagian pangkal daun	2,29	527

Tabel 5. Gerak Melilitnya Sulur Tanaman Merambat

Waktu Pengamatan	Respon Pertumbuhan Kecambah (deskriptif)
2 HST	Biji sudah berkecambah
4 HST	Daun sudah muncul, belum ada tanda munculnya sulur
6 HST	Sulur belum muncul
8 HST	Sulur belum muncul
10 HST	Sulur belum muncul
12 HST	Sulur belum muncul
14 HST	Sulur belum muncul

Grafik 1. Grafik Gerak Membuka dan Menutupnya Daun *Mimosa Pudica*

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengamatan Fototropisme

Berdasarkan tabel 1 didapatkan hasil bahwa tanaman kacang hijau (*Vigna radiata*) pada hari ke 1 dan hari ke 2 belum terjadi peningkatan pertumbuhan maupun arah pergerakannya. Pada hari ke 3 kecambah mulai menunjukkan adanya pergerakan hingga hari ke 7 arah pembelokan tumbuhan ke arah datangnya matahari terlihat jelas. Dari pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa kecambah mengalami fototropisme.

Fototropisme adalah pertumbuhan tunas atau gerak tumbuhan ke arah atau menjauhi cahaya (Kurniasih, dkk., 2017). Stimulus cahaya pada fototropisme menyebabkan perubahan arah pertumbuhan dengan mengubah orientasi mikrofibril, yang dapat didahului dengan perubahan orientasi dan sitoskeleton atau perubahan sifat membran plasma yang melibatkan persepsi stimulus melalui transduksi sinyal yang ditangkap oleh reseptor cahaya (fotoreseptor). Umumnya, fotoreseptor yang berperan dalam pergerakan pada tumbuhan adalah *fototropin*, *phytochrome* dan *chrytochrome* (Asbur, 2017).

Auksin memiliki peran penting dalam proses fototropisme. Auksin merupakan zat pengatur tumbuh kimiawi yang berperan dalam pertumbuhan sel dan pertumbuhan. Auksin berada pada ujung pucuk, sehingga ketika cahaya berada di atas tumbuhan, akan terjadi distribusi auksin dari pucuk ke daerah pemanjangan secara vertikal. Namun ketika cahaya diberikan dari salah satu sisi batang, menyebabkan distribusi auksin secara lateral (asimetrik) dari sisi yang mendapatkan cahaya ke sisi yang gelap. Bagian tanaman yang tidak disinari

mendapatkan konsentrasi auksin yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan sisi batang yang pada daerah gelap akan mengalami pertumbuhan sel lebih cepat, sehingga batang seperti berbelok ke arah datangnya cahaya (Harahap, 2012).

3.2.2 Pengamatan Geotropisme

Berdasarkan tabel hasil pengamatan geotropisme didapatkan data yaitu tanaman kacang hijau (*Phaseolus radiatus*) pada hari ke 1 biji kecambah belum menunjukkan adanya pertumbuhan dimana biji belum pecah. Pada hari ke 2 biji kecambah sudah menunjukkan adanya perkembangan dimana biji kecambah mulai pecah. Pada hari ke tiga biji kecambah mulai menunjukkan adanya pertumbuhan akar ke arah samping kanan sepanjang 3 cm. Pada hari ke 5 hingga hari ke 7 akar terus mengalami pertumbuhan ke arah vertikal hingga mencapai panjang 12 cm. Maka berdasarkan pengamatan diketahui bahwa kecambah mengalami respon geotropisme.

Geotropisme adalah fenomena respons tumbuhan terhadap arah gravitasi bumi yang memengaruhi pertumbuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk tropisme, yang mengacu pada gerakan atau pertumbuhan tumbuhan sebagai respons terhadap stimulus tertentu. Geotropisme memiliki dua bentuk utama yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Pada geotropisme positif, akar tumbuhan tumbuh menuju arah gravitasi. Hal ini memungkinkan akar untuk mendapatkan akses ke air dan nutrisi yang tersedia di dalam tanah. Proses ini memainkan peran penting dalam stabilitas tumbuhan dan menunjang fungsi fisiologis tumbuhan. Sebaliknya, pada geotropisme negatif, bagian batang atau cabang tumbuhan tumbuh menjauhi arah gravitasi. Contohnya, ketika biji tumbuhan pertama kali tumbuh di tanah, tunas akan tumbuh menuju permukaan tanah, sementara akar tumbuh ke dalam tanah. Ini membantu tanaman menjaga keseimbangan antara pertumbuhan batang dan akar (Marisa dkk., 2022).

Geotropisme sangat penting karena membantu tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan mengarahkan pertumbuhannya sesuai dengan gravitasi, tumbuhan dapat memastikan bahwa akarnya mencapai sumber air dan nutrisi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, batang dan daun yang tumbuh menuju cahaya matahari memungkinkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis secara optimal. Mekanisme geotropisme melibatkan redistribusi hormon tumbuhan,

terutama auksin. Auksin cenderung mengumpul di bagian tumbuhan yang lebih rendah, seperti ujung akar. Ketika tumbuhan mengalami gravitasi, auksin terdistribusi secara tidak merata, memicu pertumbuhan lebih cepat pada sisi yang menghadap ke bawah. Akibatnya, akar cenderung tumbuh ke arah gravitasi, yaitu ke bawah, sehingga menghasilkan geotropisme positif pada akar. Di sisi lain, pada batang, auksin akan mendistribusikan pertumbuhan lebih cepat pada sisi yang menghadap ke atas, sehingga menimbulkan geotropisme negatif (Asra dkk., 2020).

3.2.3 Pengamatan Hidrotropisme

Berdasarkan tabel hasil pengamatan hidrotropisme didapatkan data yaitu tanaman kacang hijau (*Phaseolus radiatus*) pada hari ke 1 biji kecambah sudah mulai menunjukkan adanya perkembangan dimana biji kecambah sudah pecah. Pada hari ke 2 biji kecambah sudah mulai berkembang. Pada hari ke tiga kecambah mulai menunjukkan adanya pertumbuhan akar sepanjang 7 cm dimana akar tumbuh sedikit membelok ke arah tanah yang mengandung air. Pada hari ke 5 hingga hari ke 7 akar terus mengalami pertumbuhan dengan panjang akar mencapai 13 cm, dimana arah tumbuh akar sedikit membelok ke arah tanah yang mengandung air. Maka berdasarkan pengamatan diketahui bahwa kecambah mengalami respon hidrotropisme.

Hidrotropisme adalah fenomena dalam pertumbuhan tumbuhan di mana akar atau bagian lain dari tumbuhan menunjukkan respons terhadap stimulus air. Respons ini memungkinkan tumbuhan untuk mengarahkan pertumbuhannya menuju sumber air atau area dengan kelembaban tinggi. Pada tingkat sel, hidrotropisme terjadi melalui perubahan konsentrasi air di sekitar sel-sel tumbuhan. Ketika suatu bagian dari tumbuhan mendeteksi perubahan konsentrasi air yang lebih tinggi, terjadi pertumbuhan sel di arah tersebut. Ini memungkinkan akar tumbuhan untuk mengejar atau mengarahkan dirinya menuju sumber air yang lebih banyak (Marisa dkk., 2022).

Hidrotropisme memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup tumbuhan karena air merupakan faktor kunci dalam proses fotosintesis, transpirasi, dan transportasi nutrisi. Dengan mengarahkan pertumbuhannya ke sumber air, tumbuhan dapat mengoptimalkan penyerapan air dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hidrotropisme dapat diamati dalam

berbagai kondisi pertumbuhan tumbuhan, terutama pada fase awal perkembangan bibit atau ketika tumbuhan mengalami kekurangan air. Ini merupakan mekanisme adaptasi yang penting bagi tumbuhan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di lingkungan yang berubah-ubah (Dietrich, 2018).

Beberapa penelitian menunjukkan peran penting hormon tumbuhan, seperti auksin dan absisat, dalam mengatur hidrotropisme. Auksin, salah satu jenis hormon pertumbuhan tumbuhan, ditemukan berperan dalam mengatur pertumbuhan sel dan arah pertumbuhan. Pada kasus hidrotropisme, auksin berkontribusi pada respons tumbuhan terhadap perubahan konsentrasi air di sekitarnya. Pada dasarnya, ketika suatu bagian dari tumbuhan mendeteksi perubahan konsentrasi air yang lebih tinggi, auksin diproduksi dan diangkut menuju area tersebut. Hal ini menyebabkan pertumbuhan sel di bagian tersebut, yang pada gilirannya mengarahkan pertumbuhan tumbuhan menuju sumber air atau kelembaban yang lebih tinggi. Oleh karena itu, auksin berperan dalam merespons stimulus hidrotropisme dan mengatur arah pertumbuhan tumbuhan sesuai dengan kondisi lingkungan (Asra dkk., 2020).

Selain auksin, hormon absisat juga dapat memengaruhi hidrotropisme. Absisat dikenal sebagai hormon stres yang biasanya dihasilkan dalam kondisi kekurangan air atau stres lingkungan lainnya. Hormon ini dapat mengatur penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Dalam konteks hidrotropisme, absisat juga dapat memainkan peran dalam mengarahkan pertumbuhan akar menuju sumber air untuk memitigasi stres kekeringan (Asra dkk., 2020).

3.2.4 Gerak Membuka Dan Menutupnya Daun *Mimosa pudica*

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, diperoleh hasil gerak membuka dan menutupnya daun *Mimosa pudica*. Pada perlakuan disentuh bagian ujung daun, durasi bagi daun untuk menutup adalah 1,81 detik, sedangkan durasi untuk membuka adalah 360 detik. Pada perlakuan disentuh bagian tengah daun, durasi bagi daun untuk menutup adalah 1,54 detik, sedangkan durasi untuk membuka adalah 457 detik. Pada perlakuan disentuh bagian pangkal daun, durasi bagi daun untuk menutup adalah 2,29 detik, sedangkan durasi untuk membuka adalah 527

detik. Grafik menunjukkan peningkatan antara ujung, tengah, dan pangkal daun bagi perlakuan menutup maupun membuka.

Mimosa memiliki kemampuan untuk merespon stimulus berupa cahaya dan suhu menjadi gerakan mekanik membuka dan menutup. Beberapa spesies seperti putri malu (*Mimosa pudica*) juga sensitif terhadap sentuhan. Daun *Mimosa pudica* menutup saat tingkat cahaya berkurang, dan membuka kembali saat tingkat cahaya meningkat. Selain itu, *Mimosa pudica* berguna sebagai sensor bio-cahaya, menyelidiki fenomena bio-sensor uniknya untuk perilaku bio-switching sebagai respon terhadap cahaya dan rangsangan lainnya (Amer, 2019).

Mimosa merespon cahaya matahari dengan perubahan sudut daun. Cahaya matahari tersebut menstimulus *Mimosa* untuk mengaktifkan sistem turgor pada bagian pulvini. Dimana, bagian pulvini daun menggerakkan pulvinus merangsang daun untuk menutup. Gerakan menutup tersebut berurutan dari paling ujung hingga pangkal. Gerakan menutup daun *Mimosa* tersebut dikenal juga sebagai gerak niktinasti. Gerakan niktinasti bertujuan untuk merespon perubahan siang dan malam. Gerakan tersebut dikendalikan oleh jam biologis milik tumbuhan tersebut untuk melakukan efisiensi energi pada malam hari. Selain itu, gerak membuka dan menutup tersebut juga dipengaruhi tingkat suhu dan cahaya sekitar. Hal ini dibuktikan daun *Mimosa* juga menutup ketika terjadi gerhana matahari (Anandhita., 2020).

3.2.5 Gerak Melilitnya Sulur Tanaman Merambat

Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh data deskriptif mengenai hasil gerak melilitnya sulur tanaman merambat. Pada hari ke-2 pengamatan, didapatkan respon biji yang sudah berkecambah. Pada hari ke-4, daun sudah muncul namun belum ada tanda munculnya sulur tanaman. Pada hari ke-6 hingga ke-14, daun semakin berkembang namun sulur tanaman belum muncul. Pada umumnya, sulur tanaman merambat khususnya mentimun, akan tumbuh pada minggu ke-4 hingga ke-5 (Mbusu dkk., 2019). Hal ini yang menyebabkan pada hari ke-14, sulur belum tumbuh. Gerak melilitnya sulur tanaman merupakan gerak tigmotropisme.

Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau kontak fisik dengan benda padat. Tumbuhan merambat umumnya tumbuh lurus terus-menerus hingga ujung batangnya menyentuh sesuatu. Kontak

itu membuat lengkungan pada tumbuhan. Sel pada bagian yang bersentuhan dengan benda lain perkembangannya lebih lambat dibandingkan dengan bagian yang tidak tersentuh, sehingga pertumbuhannya menjadi melengkung (Wiraatmaja., 2017).

Sulur tanaman akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu. Adanya kontak sulur tersebut merangsang sulur untuk tumbuh melilit karena terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan karena sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi auksin dan pertumbuhannya menjadi lebih cepat hingga membengkok dan melilit sumber sentuhan. Contoh lainnya adalah sentuhan angin kencang pada tebing bukit membuat pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya memiliki batang yang lebih pendek dan gemuk apabila dibandingkan dengan pohon yang sama pada daerah yang terlindungi dari angin kencang. Respon perkembangan tumbuhan terhadap gangguan mekanis ini biasa disebut tigmomorfogenesis dan umumnya disebabkan peningkatan produksi etilen. Gas etilen ini merupakan hormon yang dibentuk sebagai respons terhadap rangsangan sentuhan yang hebat (Novita dkk., 2021).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fototropisme pertumbuhan kecambah pada cahaya terlihat jelas mengarah pada datangnya cahaya.
2. Geotropisme arah akar menunjukkan pertumbuhan mengikuti gravitasi, dimana akar berbelok ke arah bawah.
3. Hidrotropisme rambut akar semakin banyak bergerak ke arah air (rangsangan), namun akar cenderung lurus namun sedikit condong ke arah air.
4. Pada pengamatan tigmonasti, waktu yang diperlukan oleh *Mimosa pudica* perlakuan sentuhan lebih cepat saat menutup dibandingkan saat membuka kembali.
5. Pada pengamatan tigmotropisme sel pada bagian yang bersentuhan dengan benda lain perkembangannya lebih lambat dibandingkan dengan bagian yang tidak tersentuh, sehingga pertumbuhannya menjadi melengkung.

4.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, diharapkan kedepannya praktikan belajar sebelum melaksanakan praktikum, dan pratikan lebih teliti saat melakukan percobaan dan melakukan pengamatan sesuai jadwalnya agar bisa mendapatkan hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amer, Nihal. 2019. Biomimetic Approach in Architectural Education: Case study of 'Biomimicry in Architecture' Course. *Ain Shams Engineering Journal*, Vol. 10, No. 3, pp 499-506.
- Anandhita, Gustav. 2020. Biomimikri Gerak Adaptif Tumbuhan Mimosa Sebagai Fasad Kinetik. *Modul*, Vol. 20, No. 20.
- Asbur, Y. 2017. Peran Fotoreseptor Pada Tropisme Tanaman Sebagai Respon Terhadap Cahaya. *Agriland*, 6(2), 91-100.
- Asra, R., Samarlina, R. A., dan Silalahi, M. 2020. *Hormon Tumbuhan*. Uki Press.
- Bidlack dan S. H. Jansky. 2014. *Stern's Introductory Plant Biology*. New York: McGraw-Hill.
- Campbell, J. B. Reece, L. A. Urry, M. L. Cain, S. A. Wasserman, P.V. Minorskydan R.B. Jackson. 2012. *Biologi Edisi ke delapan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dietrich, D. 2018. Hydrotropism: How Roots Search For Water. *Journal of experimental botany*, 69(11), 2759-2771.
- Harahap, F. 2012. *Fisiologi Tumbuhan (Suatu Pengantar)*. Medan: Unimed Press.
- Hongchun, Youlan. 2011. A Self Assembling Approach to Simulation of Phototropism. *International Journal of Digital Content Technology and its Applications*. Vol (5): 1.
- Kurniasih, M. D., Nugraheni, D., dan Kurniati, L. 2017. Pengembangan Perangkat Light Spectrum Filtering Cube Untuk Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis Pada Materi Gerak Tumbuhan. *Pancasakti Science Education Journal*, 2(1), 22-31.
- Marisa, H. 2021. Karakter Geotropisma Negatif pada Akar Tersembunyi Malaleuca leucadendra L. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

- Marisa, H., Salni, S., & Gustifa, S. 2022. Studi Geotropisma Versus Hidrotropisma Pada Radikula Jagung (*Zea mays* (L.) Var. Saccharata) dengan Metode Slang Tunggal. *Sriwijaya Bioscientia*, 3(3), 88-91.
- Mbusu, S., Ginting, C., & Astuti, Y. T. M. 2019. Pengaruh Dosis Pupuk Organik Dan Frekuensi Penyiraman Terhadap Pertumbuhan Tanaman Mentimun (*Cucumis sativus* L.). *Jurnal Agromast*, 1(2).
- Novita, N., Firmansyah, E., & Isnaeni, S. 2021. Keefektifan *Trichoderma* sp. dalam Mengendalikan Layu Fusarium pada Tanaman Mentimun (*Cucumis sativus* L.). *AGROSCRIPT: Journal of Applied Agricultural Sciences*, 3(1).
- Radwan, Gehan & Osama, Nouran. 2016. Biomimicry, An Approach, For Energy Effecient Building Skin Design. *Procedia Environmental Sciences*, Vol. 34, pp.178 – 189.
- Whippo and R.P. Hangarter. 2009. The “ Sensational ” Power of Movement in Plant:. *American Journal of Botany* 96(12), 2115–2127.
- Wiraatmaja, I, W. 2017. Bahan Ajar: *Gerak Pada Tumbuhan*. Bali: Universitas Udayana.

LAMPIRAN

Gambar 1. Pengamatan Pertama
Fototropisme

Gambar 2. Pengamatan Terakhir
Fototropisme

Gambar 3. Pengamatan Pertama
Geotropisme

Gambar 4. Pengamatan Terakhir
Geotropisme

Gambar 5. Pengamatan Pertama
Hidrotropisme

Gambar 6. Pengamatan Terakhir
Hidrotropisme

Gambar 7. Pengamatan Menutupnya Daun Putri Malu

Gambar 8. Pengamatan Membukanya Daun Putri Malu

Gambar 9. Pengamatan Pertama Gerak Melilitnya Sulur Mentimun

Gambar 10. Pengamatan Terakhir Gerak Melilitnya Sulur Mentimun